

ISSN 1794-5275

No 7

Capítulo Antioquia
Instituto Colombiano de Derecho Procesal

Polémica Procesal

AÑO 5 NÚMERO 7 MEDELLÍN, COLOMBIA, 2008

en esta edición:

- Oralidad civil y de familia. Breve aproximación - Octavio Augusto Tejeiro Duque*
¿De regreso a la sistemática procesal mixta inquisitiva? - Juan Guillermo Jaramillo Díaz
Algunas reflexiones sobre el bloque de constitucionalidad en materia laboral - Juan G. Herrera Gaviria
“Cuestiones de terminología procesal”. La independencia y autonomía de la función jurisdiccional, ¿acaso no es lo mismo? - Oscar Soto Soto
Juez natural, independencia judicial y motivación en las actuaciones procesales - Sergio Roldán Gutiérrez
Caducidad y prescripción cambiarias en el cheque - Alberto Iván Cuartas Arias
Inactividad del proceso y vigencia de las medidas cautelares - Luis Enrique Gil
Tema general: Bases para un modelo de enjuiciamiento conforme a la Constitución
- Segundo panel: Poder de calificación de los tribunales - Ponente: Andrea A. Meroi - U.N.R./UNICEN
Probabilidad y argumentación - Rodrigo Rivera Morales
Sobre la pretensión procesal en las acciones de grupo - Mayda Soraya Marín Galeano

Índice

Presentación.....	5
Oralidad civil y de familia. Breve aproximación <i>Octavio Augusto Tejeiro Duque</i>	7
¿De regreso a la sistemática procesal mixta inquisitiva? <i>Juan Guillermo Jaramillo Díaz</i>	11
Algunas reflexiones sobre el bloque de constitucionalidad en materia laboral <i>Juan Guillermo Herrera Gaviria</i>	21
“Cuestiones de terminología procesal”. La independencia y autonomía de la función jurisdiccional, ¿acaso no es lo mismo? <i>Oscar Soto Soto</i>	29
Juez natural, independencia judicial y motivación en las actuaciones procesales <i>Sergio Roldán Gutiérrez</i>	37
Caducidad y prescripción cambiarias en el cheque <i>Alberto Iván Cuartas Arias</i>	49
Inactividad del proceso y vigencia de las medidas cautelares <i>Luis Enrique Gil</i>	55
Tema general: Bases para un modelo de enjuiciamiento conforme a la Constitución Segundo panel: Poder de calificación de los tribunales Ponente: Andrea A. Meroi - U.N.R./UNICEN	63

Probabilidad y argumentación

Rodrigo Rivera Morales 71

Sobre la pretensión procesal en las acciones de grupo

Mayda Soraya Marín Galeano 85

Sobre la pretensión procesal en las acciones de grupo

Mayda Soraya Marín Galeano*

Sumario: –El camino de la acción de grupo. –Sobre la pretensión procesal en las acciones de grupo.

Introducción

La estructura de la pretensión jurídica ha sido ampliamente discutida en sus tres elementos: el subjetivo, el objetivo y el causal. No obstante, en este artículo se tratará de establecer si esta institución procesal, a la hora de ser analizada en las acciones de grupo, conserva esos elementos, o si por el contrario, por tratarse de una figura relativamente novedosa en nuestro ordenamiento, rompe con lo que hasta ahora ha sido la tradicional forma de elaborar la pretensión, la cual sirve de fundamento a la teoría de la confirmación.

Para dar cuenta de las reflexiones en torno a la exploración de la pretensión procesal en las acciones de grupo, se hará la presentación en tres ejes temáticos: En primer lugar se describirá el surgimiento de las acciones de grupo en el ordenamiento jurídico colombiano; luego, se analizarán los elementos tradicionales de la pretensión procesal a la luz de las acciones de grupo, y para finalizar a manera de conclusiones se mostrarán las consideraciones construidas respecto a este tópico.

Ante un tema jurídico como la acción de grupo, visto desde la institución procesal de la pretensión, resulta relevante realizar un acercamiento desde una

perspectiva sociojurídica que explore los conceptos de la pretensión procesal en las acciones de grupo desde sus aspectos jurídicos, pero también a partir de la sociología, para hacer una interpretación argumentada de los aspectos más sensibles y neurálgicos y destacar los comportamientos humanos involucrados en esta temática.

1. El camino de la acción de grupo

Para reconstruir el sendero de la acción de grupo hasta hoy en Colombia, partamos de la idea de que al establecerse el artículo 88 de la Constitución Política se reconoció el carácter constitucional de la misma dando prioridad al Estado Social. Aunque parezca muy obvio, ello implica un reconocimiento en nuestra Carta Magna a la fuerza y el potencial de las colectividades para organizarse y actuar de manera conjunta. Por ello el constituyente considera indispensable hacer énfasis en el Estado Social, pues es allí donde surge dicha acción y se llena de contenido.

El reconocimiento de estos derechos constitucionales no se ha dado de la noche a la

mañana ni mucho menos ha sido inocente, sino que es el producto de una lucha contra un liberalismo decimonónico sustentado en el individualismo, la competitividad y la ganancia del más fuerte, para incluir a la sociedad en problemas que le atañen. Aquí se ve cómo el Estado es producto de las transformaciones a lo largo del tiempo en diferentes aspectos (económico, social, político, institucional), evolucionando al Estado Social, el cual se vio abocado a corregir las anomias propias que habían dejado las sociedades industriales individualistas y competitivas.

Acogiendo la idea de Lorenzo Von Stein, autor representativo del Estado Social en Europa, en 1850 "...había terminado la época de las revoluciones y de las reformas políticas para comenzar la de las revoluciones y transformaciones sociales (...)". En ese sentido, no sería válido ocuparse de cómo el Estado ostenta el poder, ni cuál sería la mejor forma de gobierno, ni de dominación, ni de protección a la propiedad, ya que esas preocupaciones del Estado habían generado sectores económicos y políticos fuertes y una clase sometida al capitalismo arrollador.

Esta clase oprimida se iba educando y tomando conciencia de su condición, lo que a su vez provocó una revolución social, porque la mayor parte de su población se encontraba hundida en la pobreza y en desventaja frente a sectores dominantes; de ahí que el Estado no hallara la legitimidad dada por el respaldo en la voluntad general de los ciudadanos. Dicha amenaza a la estabilidad del Estado originó la necesidad histórica de aplicar como correctivo una reforma social institucional para conseguir mejorar determinados sectores desprotegidos.

Este Estado social justifica las acciones de grupo en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de que antes de la Constitución Política de 1991 se habían establecido antecedentes de las mismas en normas especiales como el Decreto Ley 3466 de 1982, la Ley 45 de 1990, y el Decreto 653 de 1993, pero lastimosamente sin protección especial. Ello propició que al momento de deliberación de la Asamblea Nacional Constituyente se propusiera la protección

de los derechos colectivos, intención plasmada en el artículo 88, dejando a discreción del legislador su posterior regulación. Como resultado, se redactó el artículo 88 sobre acciones populares y de grupo, regulando la manera de acceder y proteger los derechos colectivos por intermedio de la ley 472 de 1998, la cual derogó las normas anteriores.

Partiendo de la definición de acción de grupo contenida en la ley, se hará una contrastación de los elementos de la pretensión con fundamento en lo contenido en la Ley 472 de 1998, haciendo énfasis en sus puntos problemáticos.

2. Sobre la pretensión procesal en las acciones de grupo

Para precisar la pretensión como una de las instituciones procesales que sirven a la teoría de la confirmación —siendo ésta una categoría procesal que busca hacer viable el proceso, determinando su iniciación y continuando la impulsión del mismo—, la definiremos como: "uno de los actos en los que se materializa de forma específica el referido derecho, en atención al reclamo que un sujeto de derechos busca frente a otro y ante un órgano jurisdiccional que ha de ser tercero e imparcial".

Por eso cuando se habla de la materialización de la pretensión procesal, se hace referencia a esa hipótesis que construye un sujeto para hacer una reclamación ante el juez y así dar inicio al proceso, porque "Todo proceso supone una pretensión, toda pretensión origina un proceso; ningún proceso puede ser mayor o menor o distinto que la correspondiente pretensión".

Habiendo dado algunas explicaciones sobre lo que es la pretensión procesal, veamos si existe una verdadera coincidencia entre la estructura tradicional de la misma y la que construyó el legislador en la Ley 472 de 1998 alrededor de las acciones de grupo. Partamos de cómo ha entendido el derecho el fenómeno que ocurre antes de la formulación

de la pretensión: esto para llegar a corroborar los elementos subjetivos, objetivos y causales, advirtiendo las dificultades en su construcción.

El hombre discurre en la realidad que lo circunda y en la cual ocurren una serie de relaciones y acciones entre los sujetos, las que llamaremos hechos, dado que "Significan algo que se ha puesto, que está ahí, algo irreversible, que ya no es posible de anular, invalidar y con lo que hay que contar en cada acción; un hecho puede y debe ser interpretado, pero en el sentido estricto no puede examinarse en su porqué". Por ejemplo, un nacimiento, una unión marital donde ya hubo un accionar, que puede ser recogido por el derecho para atender un llamado que en un momento dado surgió de la sociedad.

Ahora veamos qué ocurre en este estadio en las acciones de grupo desde la sociología, dado que es la ciencia de la sociedad, que ha instaurado como objeto de estudio el análisis social, porque son las personas las que se relacionan entre sí, interactuando; es por ello que interesa al sociólogo este tema únicamente en tanto que el individuo es quien está organizado básicamente en agrupamientos menores. Para este breve análisis se acogerá una explicación de corte funcionalista .

Lo que encontramos en la realidad de las acciones de grupo, es lo que en sociología se conoce como grupos sociales: las categorías y colectividades que se vieron afectadas por la ocurrencia de un daño. El grupo social se reconoce por los rasgos propios de interacción social estrecha y continua, el sentido de pertenencia y la identidad común. Hay personas que no reúnen estos requisitos; sin embargo hacen parte de la sociedad: éstas son las colectividades y categorías sociales que dan cuenta de otros sistemas.

Una colectividad, también llamada conjunto o agregado, es una reunión física de personas que no tienen un sentido común de identidad o interacción. Aquí lo que ocurre es una situación donde las personas comparten un espacio de manera temporal y por tanto se encuentran en una cercanía física. En tal sentido son colectividades: Los asistentes a un partido o a una obra de teatro y las personas que viajan en un mismo bus o tren. Se entiende por

categoría social un número de personas que tienen en común alguna característica, pero entre ellos no se mantiene una interacción social, incluso pueden ser muy numerosos para llegarse a ver. No obstante son considerados en forma conjunta por poseer ciertas características idénticas.

A estas agrupaciones sociales a las cuales se les ha ocasionado un daño, el derecho —con la Constitución de 1991— les dio la oportunidad de solucionar sus conflictos, si nos referimos a la doctrina sociológica, o a defender sus derechos o intereses por medio de la ley 472 de 1998, en la cual el legislador hace una ficción jurídica que recoge dicha situación. De ahí se advierte la primera dificultad a la hora de elaborar la pretensión procesal, dado que un hecho connatural a la realidad debe ser trasladado y organizado de forma tal que interese al derecho. Esta construcción artificial que hace el derecho se justifica por el intento de separarse del común de las ciencias sociales y darse su objeto y método propios.

Es por ello que la pretensión está estructurada por la presencia de elementos subjetivos, objetivos y materiales, que entraremos a analizar a partir de la acción de grupo:

Elementos subjetivos. Se refieren a la presencia de sujetos procesales (actor, demandado y juez). En la acción de grupo el sujeto activo no es un individuo único, como teóricamente de manera simple se ha tratado, sino una acumulación de sujetos: "Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios."

Veamos otra circunstancia interesante. Al analizar al sujeto activo en las acciones de grupo, se trata la posibilidad de exclusión, con el fin de no ser cobijado por los efectos del fallo que se profiera en virtud de la acción, y poder iniciar una acción individual. Esta situación procede en dos eventos: dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda, o cuando la persona no participó

en el proceso, después de la sentencia en el mismo término consagrado para la inclusión al grupo; es decir, veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, demostrando que sus intereses no fueron debidamente representados o que hubo graves errores en la notificación. Aquí se da paso para retomar el debate en torno a la rigidez de la pretensión procesal, sobre lo cual se puede decir que: "Nada se opone a que la pretensión procesal, conservando su existencia, experimente un cierto desarrollo durante la pendencia procesal, lo que explica las modificaciones que pueda sufrir a lo largo de dicha pendencia", como ocurre aquí en el posible cambio (inclusión o exclusión) de los sujetos titulares de la pretensión.

El elemento objetivo es la base de la petición. Es "un sustrato material sobre el que recaen aquellas conductas humanas y que integran el soporte básico de cada persona actuante y de cada actuación personal". Consta de unas consecuencias jurídicas y otras materiales; en las primeras, se pide el reconocimiento de responsabilidad; en las segundas, los sujetos piden la indemnización por lo daños que se les infligieron y se establece quién carga con el cumplimiento de la norma en la relación jurídica.

Y en el elemento causal en la acción de grupo, en el aspecto fáctico, hay que establecer la afirmación que se pretende ventilar en el proceso de acuerdo con los medios de prueba idóneos y conducentes; por eso el fallo vincula a los sujetos intervinientes, no necesariamente de manera idéntica, pues es posible que sea adversa o favorable a las peticiones de los mismos de acuerdo a lo probado. En cuanto a los medios de prueba y los criterios de su valoración deben seguir las normas específicas (artículos 75,76,77,78); en lo no dispuesto, se aplican las reglas generales del Código de Procedimiento Civil sobre admisibilidad de medios de prueba, formas de practicarlas y criterios de valoración de manera supletiva.

En cuanto al aspecto jurídico y la búsqueda del sustento normativo en el ordenamiento colombiano ha de tenerse en cuenta, en lo referente a las acciones de grupo, que "...éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni

únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal".

Para este momento nos encontramos ante la segunda y tercera dificultades epistemológicas en la elaboración de la pretensión procesal. En la segunda se debe demostrar de manera racional la ocurrencia de esas afirmaciones que sustentan la petición, porque las pruebas están orientadas a aportar al juez elementos de conocimiento que ante todo deben ser guiados por reglas científicas, por la lógica y la argumentación, máxime si en la acción de grupo cada sujeto de manera individual debe lograr sacar adelante su pretensión. La tercera dificultad es la aplicación del derecho en un ordenamiento jurídico posible de aplicar que es igual de complejo en las acciones de grupo.

3. Conclusiones

Dentro de la teoría contemporánea de la confirmación procesal todavía sigue vigente y se hace necesaria la figura de la pretensión jurídica, que aunque se le ha atribuido un carácter rígido, su naturaleza no es tal, porque puede tener variaciones en el transcurso del proceso, claro está, de manera argumentada y con elementos de conocimiento. Además hay que tener en cuenta que es el legislador, quien al imponer requisitos de procesabilidad demasiado estrictos, está amarrando la pretensión a una estructura tan rígida que provoca su desnaturalización. Tampoco se puede desconocer que el legislador puede establecer situaciones concretas de flexibilización de la pretensión procesal como lo hace en las acciones de grupo donde existe la posibilidad de que luego de presentada la demanda otros sujetos entren a sumarse como titulares de la misma.

A lo anterior se suma que el reclamo de la reparación de un daño por parte de un número plural de personas nace de un mecanismo judicial que se ha conquistado históricamente, como reivindicación del Estado Social, y que para la elaboración de la pretensión se debe partir del consenso, y es obligación del juez y las partes hacer un buen uso de ella.

Para finalizar, considero que el recorrido mostrado de la estructura de la pretensión procesal en las acciones de grupo refleja la plena aplicación de dicha institución, aunque no se trate de una pretensión simple, sino de una surgida desde el derecho constitucional para proteger de manera conjunta a varios miembros de la sociedad que se encuentren en una situación desventajosa por la causación de un daño.

Bibliografía

AGUDELO RAMÍREZ, Martín. Introducción al derecho procesal. Medellín: Señal Editora. Tercera edición. 2004.

Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional. Nos. 4, 5, 22, 46, 52, 56, 58, 77, 83, 109, 127 y 142, de 1991.

BRICEÑO GARCÍA, Marco Ernesto. Reflexiones sobre los medios de confirmación. En: Derecho procesal contemporáneo. Buenos Aires.

Congreso de la República. Gaceta del Congreso N° 217. 2 de agosto de 1995.

_____. N° 272. 5 de septiembre de 1995.

_____. N° 493. 28 de diciembre de 1995.

_____. N° 498. 7 de noviembre de 1996.

DURKHEIM, Émile. Las reglas del método sociológico. Traductor: David Maldivsky. México: Fondo de Cultura Económica. 1986.

GARCÍA PELAYO, Manuel. Transformaciones del estado contemporáneo. Madrid: Editorial Alianza. 1977.

GUASP DELGADO, Jaime. La pretensión procesal. Madrid: Editorial Civitas. Segunda edición. 1985.